

SAID AHMADNING "JIMJITLIK" ROMANIDA QO‘LLANILGAN PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Shomurodova Sabohat Avulfaiz qizi

Termiz davlat universiteti Lingvistika: o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Said Ahmadning "Jimjitlik" romanida qo‘llanilgan paremiologik birliklar leksik hamda semantik jihatdan tahlilga tortildi. Asardan bir qancha paremiologik birliklar aniqlandi va semantik jihatdan ularning izohi keltirildi, hamda asar tilining lingvomadaniy jihatlari tilga olindi. Badiiy matnda paremiologik birliklarning qo‘llanilishi qanchalik ahamiyatga molik jihatlari ochib berildi.

Abstract: In this article, the paremiological units used in Said Ahmed's novel "Silence" were subjected to lexical and semantic analysis. How many paremi units were identified from the work and the semantic quality explanation was given, as well as the linguistic and cultural factors of the language were mentioned. In the literary text, the problem that paremias can be supported is revealed to the owners.

Kalit so‘zlar: Maqol, matal, ibora, frazeologizm, leksik-semantik xususiyat, aforizm, milliy qadriyat, lingvomadaniy tahlil usuli

Key words: Proverb, proverb, expression, phraseology, lexical-semantic feature, aphorism, national value, linguistic and cultural analysis method.

Said Ahmadning "Jimjitlik" romanida paremiologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlari o'ziga xos o'rin tutadi. Paremiologik birliklar, ya'ni maqollar, iboralar va xalq adabiyotidan olingan hikmatli so'zlar, asarda nafaqat tilning ifodaviy imkoniyatlarini boyitadi, balki jamiyatning ma'naviy va madaniy dunyosini yoritishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu birliklar romandagi ijtimoiy, psixologik va etnik o'zgarishlarni tushunishda yordam beradi. Quyida "Jimjitlik"

asarida qo'llanilgan paremiologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlarini misollar orqali ko'rib chiqamiz.

Maqollar, asosan, xalq donoligi va hayotiy tajribalarni ifodalovchi qisqa va aniq iboralardir. Said Ahmad romanida ko'plab maqollar orqali o'zbek xalqining ruhiy holati, qadriyatlari va axloqiy me'yorlari tasvirlanadi.

Misol: "O'zini ko'rgan, boshqalarni ko'rar." (Boshqalarning nuqtai nazarini tushunish uchun, avvalo, o'z-o'zini anglash kerakligi haqida gapiradi.)

Bu maqol romandagi personajlarning o'z-o'zini anglashda qiynalishini, atrofdagi voqealarni tushunishda ichki qarorlarning qanday muhimligini anglatadi. Maqolning semantik yuki shundaki, inson o'z ichki olamini anglamasa, tashqi dunyoni to'liq tushunolmaydi.

2. Iboralar va ularning semantik yuki. Iboralar, ayniqsa, keng tarqalgan xalq hikmatlari yoki hayotiy qadriyatlarni o'zida aks ettiruvchi ifodalardir. Said Ahmad romanida bu iboralar jamiyatdagi psixologik va madaniy holatlarni yoritishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Misol: "Bir qo'li bilan chiroqni o'chirib, boshqa qo'li bilan uni yoqish." (Bu ibora ikki yuzlama yoki o'zgaruvchan, manipulyativ odamlarga nisbatan ishlatiladi. Romandagi ba'zi personajlar o'z manfaatlarini oldinga surishda ikki tomonlama qarorlar qabul qilishadi.)

Iboraning semantik yuki, odamlarning ichki ziddiyatlari va ikkiyuzlama xulq-atvorlarini yoritadi. Bu ibora roman davomida voqea va personajlarning murakkabliklarini ifodalash uchun ishlatiladi.

3. Aforizmlar va ularning madaniy xususiyatlari. Aforizmlar — qisqa, aniq va teran fikrlarni ifodalovchi birikmalardir. Said Ahmad asarida aforizmlar ko'pincha asar tili va strukturasiining mantiqiy tugallanganligi va ma'naviy yuksakligi uchun ishlatiladi. Ular romanning asosiy g'oyasini tushunishda yordam beradi. Misol: “Jimjitlik” – bu faqat tashqi sukunat emas, balki ruhning azobidir.”(Bu aforizm romanning asosiy mavzusi bo'lgan ichki va tashqi jimjitlikni tasvirlaydi.)

Aforizmda chuqur psixologik ma'no bor. Tashqi jimjitlik ichki og'riq va iztirobni yashirishga imkon beradi. Bu fikr romaning asosiy g'oyalardan biri sifatida personajlarning ichki dunyosidagi ruhiy ziddiyatlarni ko'rsatadi.

Roman tilidagi paremiologik birliklar, o'z navbatida, o'zbek xalqining ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini ham aks ettiradi. Masalan, Said Ahmad romanida ishlatilgan ba'zi iboralar va maqollar ijtimoiy adolat, mehnat va vijdon masalalariga aloqador bo'lib, ijtimoiy sinf va qatlamlarning turmush tarzini tasvirlaydi.

Misol: "Mehnat qilmagan non yeyolmaydi." (Bu maqol odamlarning mehnatga nisbatan o'zgaruvchan munosabatini aks ettiradi.) Mazkur maqol romanda ba'zi personajlarning kasb-hunariga, ularning ishlashiga yoki mehnat qilishga bo'lgan munosabatlarini ko'rsatadi. Asarda mehnatni, hayotiy kuchni qadrlash va bu orqali erishilgan yutuqlarning ijtimoiy o'rni tahlil qilinadi.

Badiiy matn tahlilini amlga oshirishda lingvomadaniy tahlil usulidan foydalanish kontekstni kengroq yoritilishida asosiy omil hisoblanadi. Asar tilining lingvomadaniy xususiyatlarini ochganimizda, asar tili qanchalik o'zbekona ruhda yozilganligi yaqqol nomoyon bo'lgan. Asarni tahlil qilish jarayonida quyidagi lingvomadaniy jihatlar tadqiq qilindi: Misol: "Bir qumg'on qaynaguncha aylanib chiqsa bo'lardi". Ushbu parchada qo'llanilgan "qumg'on" leksemasining denotatida choy qaynatish uchun mo'ljallangan buyum ma'no tursa, konnotatida esa etnografizmga xos til birligi bo'lib, o'zbeklarda madaniy semani o'zida mujassamlashtiradi. Shu jumladan, asarda keltirilgan "go'r", "go'rkov", "qabriston" leksemalari ham madaniy kod vazifasini o'taydi. Negaki, ushbu so'zlar har bir xalqda o'tkaziladigan maraka va aza marosimlari, vafot etganlik kabi semalarni tashiydi.

Xulosa shuki, Said Ahmad romanida paremiologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlari madaniy kontekstga ham bevosita bog'liq. O'zbek xalqining xalqona so'zlari, urf-odatlar, qadriyatlar va an'anaviy fikrlari romanning lingvomadaniy muhitini shakllantiradi. Bu birliklar o'zbek madaniyatining ruhini yoritib, asar davomida tarixiy va ijtimoiy o'zgarishlarni tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Berkov, E. Paremiologiya: nazariy asoslar. Moskva: Akademiya, 2004.
2. Davronov, Tohir. O'zbek adabiyotida paremiologiya. Toshkent: Fan, 2011.
3. Iskandarov, U. Xalq og'zaki ijodi va adabiyotda maqollar. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2005.
4. Jumaniyazov, M. O'zbek adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli. Toshkent: O'zbekiston, 2010.
5. Muminov, U. O'zbek tilidagi paremiologik birliklar. Toshkent: O'zbekiston, 2009.
6. Raxmonov, A. Said Ahmad va uning asarlaridagi til xususiyatlari. Toshkent: O'zbekistan milliy ensiklopediyasi, 2007.
7. Said Ahmad. Jimjitlik. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2003.
8. Suleymanov, S. Adabiyot va til: nazariy jihatlar. Toshkent: O'qituvchi, 2012.
9. Shamsiev, Sh. Adabiyotshunoslik va paremiologiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, 2008.
10. Shayxov, D. Jimjitlik romanining psixologik tahlili. Toshkent: Yangi nashr, 2015.